

ENERGIYA SAMARADOR BINOLARNING FASADI HAMDA XONA INTERYERLARI UCHUN GIPSLI PLITALAR ISHLAB CHIQISHNI TADQIQ QILISH.

Ortiqov Alimardon

Annontatsiya: *Ushbu maqolada energiya samarador binolarning fasadi hamda xona interyerlari uchun gipsli plitalar ishlab chiqishni tadqiq qilish bilan birga qurilish konstruksiyalarining muhim jihatlari haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Energiya, xona, amaliyot, fasad, interyer, ishlab chiqish, foydalanish, konstruksiya, hajm, texnologik.*

Qurilish konstruksiyalari — har qanday bino va sun'iy inshootlarni qurish, turar-joy binolari, jamoat, sanoat va qishloq xo'jalik binolari. ko'priklar, katta hajmli imoratlar, quvurlar va inshootlarning asosi hisoblanadi. Bino va inshootni qurish uchun sarflangan xarajatlarning asosiy qismi konstruksiyalarga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan katta hajmdagi kapital qurilishlar, qurilish konstruksiyalaridan samarali foydalanish rivojining juda tez jadallashuviga turtki bo'ldi konstruksiyalarning turlari va ulardan tayyorlanadigan xomashyolar to'xtovsiz takomillashib bormoqda. Shu boisdan ulami hisoblash, loyihalash va tiklash usullari ham takomillashtirilmoqda. Qurilishning samaradorligini oshirish yo'llaridan biri — uning konstruktiv sxemalarini ixchamlashtirish va konstruksiyalarni tiplashtirish asosida, iloji boricha ko'proq tayyorligini oshirish bo'lsa, ikkinchisi — bu imoratlarni raqobatbardosh, yuqori sifatli, shinamva vazifaviy qulay bo'lishini ta'minlashdir.

Shu tufayli mexanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan texnologik jarayonlarni qo'llash bilan bir qatorda qurilish maydonchalarida bajariladigan ishlarga keng imkoniyatlar ochib berildi.

Uy-joy qurilishining zamonaviy tendensiyalaridan biri qurilishi rejalashtirilayotgan uylarning qulayligi, ekologik va energiya samaradorligini hisobga olgan holda loyihash va qurilish ishlarini olib borishdir. Bizga ma'lumki dunyo miqiyosida asosiy energiya manbalari bo'lib (neft, gaz va ko'mir) zaxiralari hisoblanadi. Ekspertlar hisob-kitoblariga ko'ra, energiya manbalari maksimal foydalanish davomiyligi 100 yilgacha davom etishi

mumkun. Ko'plab rivojlangan mamlakatlarda energiya iste'molining deyarli yarmi uy-joylarga to'g'ri keladi. Shuning uchun resurslarni tejashning asosiy usullaridan biri binolarning energiya samaradorligini yaxshilash hisoblanadi. Energiya tejamkor uyni loyihalashning asosiy printsipti bu binoning mustaxkam qurilishi va shuning bilan birga muqobil energiya manbalaridan foydalanish orqali

shamollatish va isitish tizimlaridan foydalanmasdan qulay ichki haroratni saqlay olishidir.

Bunday uylarni tasniflash mezonlari energiya iste'moli hisoblanadi: agar yiliga binolarni isitish xarajatlari 90 kvh/m² dan kam bo'lsa uy energiya tejamkor hisoblanadi ; 45 kvh/m² dan kam bo'lsa energiyani kam tejaydi; 15 kvh / m² dan kam bo'lsa energiya iste'moli nol hisoblanadi (isitish uchun hech narsa sarflanmaydi, lekin issiq suvni tayyorlash uchun energiya talab etiladi). Birinchi eksperimental energiya tejamkor bino Manchester (AQSh) da jahon energiya inqirozidan keyin 1974 yil paydo bo'ldi. Bu eng yaxshi energiya tejash texnik yechimlarini sinab ko'rish va aniqlash uchun umumiy xizmatlar idorasi tomonidan so'ralgan ofis binosi edi. Binoning energiya iste'moli quyosh nurlanishidan, ikki qatlamli yopiq tuzilmalardan va binoning muhandislik uskunalari kompyuter boshqaruvidan samarali foydalanish hisobiga kamaydi.

Ushbu loyihaning amalga oshirilishi butun dunyoda energiya tejaydigan binolar qurilishiga zamin yaratdi. Energiya samaradorligini oshirish bo'yicha ishlar Yevropada muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Turli manbalarga ko'ra, g'arbiy Yevropa mamlakatlarida 2 mingdan 10 minggacha bunday uylar qurilgan. Bunday energiya tejash va energiya tejaydigan binolar qurish uchun Daniya, Germaniya va Finlandiya maqsadli davlat dasturlari ishlab chiqildi. Finlyandiya poytaxti, Helsinkidan 10 kilometr tashqarida energiya samarali binolar qurilgan Vikki mahallasi bo'lib (bu yerdagi mahalliy aholi 5500 nafar va yer maydoni 1132 gektar). Bu mahallada quyosh energiyasidan foydalanish va issiq suvga bo'lgan ehtiyojning 50 foizini tashkil etadi. Quyosh kollektorlarining umumiy maydoni 1248 m² . Energiyani tejash texnologiyasi va muqobil energiya iste'moli an'anaviy uylarga nisbatan 40% energiya sarfini kamaytiradi. Daniya hozirgi vaqtda Egedal shahar hisoblanadi Davlat dasturiga muvofiq Janubiy Stenloseda butun energiya

tejamkor turar joy binolarining qurilishi amalga oshirildi. Bu yerlik fuqorolar binolarni ekologiya va energiyani tejash bilan cheklanib qolmasdan balki barcha energiya tejamkor yangiliklar bilan jihozlangan tayyor uylarni taqdim etishadi. Energiya sarfini maksimal darajada kamaytirish uchun rejalashtirishning quyidagi konstruktiv va muhandislik yechimlari qo'llaniladi. Rejalashtirish nuqtai nazaridan, 1-3 qavatli uylar va ularning fasad qismidagi devorlar maydonini qisqartirish (oyna solish) va shu orqali issiqlik yo'qotilishini oldini olish.

Bugungi kunda Respublikamizda qishloq joylarida aholi yashash tarzini rivojlantirish, namunaviy loyihalar asosida uy-joylarni qurish qishloqdagi infratuzilmalarni rivojlantirish va infratuzilma ob'ektlarini barpo etish bilan uzviy bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 21 oktyabrdagi PQ2639-sonli qarori bilan tasdiqlangan «2017-2021 yillarda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy-joylarni qurish dasturi»ga muvofiq namunaviy loyihalar asosida ko'plab uy-joy va kvartiralar qurildi va turar joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj oila uy-joy bilan ta'minlandi. Shuningdek mamlakatimizda, bugungi kunda energiya samarador, tejamkor uylar qurish masalasiga qurilish sohasini rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri sifatida e'tibor qaratilib, xususan, davlat dasturlari doirasida qishloq va shahar joylardagi namunaviy loyihalar asosida bunyod etilayotgan turar joylar, ijtimoiy soha ob'ektlari binolari ham aynan shu xususiyatlar bilan boyitilishi asosiy vazifa etib belgilanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda qabul qilingan «Qurilish sohasini davlat tomonidan tartibga solishni takomillashtirish qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5577-son Farmonida ham 2020 yil 1 yanvardan boshlab uy-joy qurilishi ob'ektlari loyiha-tadqiqot va qurilish-montaj ishlarini bajarish bosqichida energiya-samarador va energiya-tejamkor uskunalar bilan majburiy ravishda jihozlanishi qat'iy belgilab berilgan. Bu borada bizning Global ekologiya fondi va O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi hamkorligida 2017-yildan buyon amalga oshirib kelinayotgan «O'zbekistonda energiya samaradorr qishloq uy-joylar qurilishini rivojlantirishga ko'maklashish» loyihamiz e'tiborga loyiqdir. Loyihani amalga oshirish

natijasida uy xo'jaliklarida energiya sarfi va issiqxona gazlari chiqindilarining kamayishi kutilmoqda.

Aytish joizki, bizning Global ekologiya fondi va O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi hamkorligidagi «O'zbekistonda energiya samarador qishloq uy-joylar qurilishini rivojlantirishga ko'maklashish» loyihamiz doirasida 2019 yil qurilgan 800 ta energiya samarador uyda quvvati 300 Vatt bo'lgan fotoelektr stansiyalari (FES) o'rnatilgan. Bu qurilgan binolar hamda 2018- yili Davlat dasturi doirasida qurilgan oddiy namunaviy uylar orasida tanlab olingan 60 ta uyda energetik audit o'tkaziladi. Ushbu yondashuv energiya tejamkor uylarni oddiy uylar bilan taqqoslash hamda qishloq uylarida issiqlik va elektr energiyasi iste'molini qisqartirishda energiya tejamkor va past uglerodli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish imkonini beradi. Energetik auditning keng joriy etilishi, tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish ahamiyatli va hali to'liq jalb etilmagan zaxiralardan biri hisoblanadi. U kelajakda tabiiy gaz va neft yetishmovchiligi muammosini hal etishga ko'maklashadi va mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, iste'molchilarning energiyaga sarflanadigan xarajatlarini ikki baravar tejashi mumkin.

Qurilishda energiya samarador qurilish materiallaridan keng foydalanish va tabiiy resurslar yordamida issiqlik va elektr energiyasi ishlab chiqish texnologiyalarini joriy etgan holda binolarda energiya sarfini kamaytirish, o'z-o'zini energiya bilan ta'minlovchi uskunalarda yordamida inshootlardagi qulayliklarni oshirish vazifalari ustida tegishli tashkilotlar, loyiha institutlari tomonidan izlanishlar olib borilib, ko'plab tajribalar sinovdan o'tkazilmoqda.

Avvalo, shuni aytish mumkinki, qurilish sohasida «**aqlli qurilish**» degan tushuncha bor. YA'ni qurilish ishlarida foydalaniladigan materiallar orqali **energiyani tejash va tabiiy iqlim nazoratiga erishish**. Bu energiya samarador qurilish materiallaridan foydalanish orqali qurilish tannarxini pasaytirish, shuningdek, kam energiya sarflash havo sovuq kunlari ushbu materiallar yordamida qurilgan binoni isitish va aksincha issiq kunlarda sovuta bilish demakdir.

Tijorat ko'chmas mulk qurilishida energiyani tejashga bir oz boshqacha yondashuv shakllangan. Bu yerda mijoz binoning issiqlik xususiyatlarini yaxshilash va kommunal xarajatlarini kamaytirishga intiladi. Shu bilan birga, binoning energiya samaradorligini oshirish bo'yicha qilingan qo'shimcha xarajatlar 7-10 yil mobaynida qaytariladi. Shuning uchun energiya tejaydigan texnologiyalar tijorat ko'chmas mulklari: banklar, ma'muriy binolar, ofis va tijorat binolarini qurishda birmuncha keng tarqalgan. Bugungi kunda O'zbekistonda mavjud bo'lgan turar-joy va jamoat binolarining energiya istemoli tabiiy va iqlim sharoitlari bilan o'xshash, texnik jihatdan rivojlangan Skandinaviya mamlakatidagi ko'rsatkichlardan taxminan 3 marta ko'pdir. Mavjud vaziyatning absurdligi shundaki, aslida, binolarning energiya samaradorligini oshirish nafaqat ekologik jihatdan maqsadga muvofiq, balki iqtisodiy jihatdan ham foydaliligidadir.

XX asrning ikkinchi yarmida O'zbekiston hududida, deyarli barcha yirik va o'rta shaharlarda ommaviy turar-joy qurilishi sanoat seriyasining standart loyihalariga muvofiq amalga oshirildi. O'tgan 40-50 yil mobaynida ushbu uylarning aksariyati ma'naviy va moddiy jihatdan eskirgan va endi zudlik bilan rekonstruksiya qilish kerak. O'zbekistonda mavjud turar-joy va jamoat binolarini ekspluatatsiya qilishdagi energiya iste'moli tabiiy va iqlim xususiyatlari taxminan o'xshash texnik rivojlangan mamlakatlarga nisbatan 3 marta yuqori hisoblanadi. Bundan tashqari, o'tgan asrning 50-60-yillari oxirida qurilgan ko'plab binolar bugungi kunda eskirgan va avariya holatida.

O'tgan 10-15 yil mobaynida nazariy ishlanmalar amalga oshirildi. Energiya tejoychi dasturlar faol muhokama etildi va qator tajriba binolari qurildi. Akademik S.N.Bulgakov ilmiy rahbarligida Rossiya, Belorussiya va MDHning boshqa shaharlarida birinchi sanoat seriyasining turar-joylarini rekonstruksiya qilish bo'yicha xorijiy tajriba va ayrim misollarni o'rganib, olimlar, me'morlar va loyiha mutaxassisleri guruhlar kvartallar va mikrorayonlarni buzmasdan yoki mavjud binolarni minimal buzib, turar-joylar maydonini 2-3 barobar oshirish hisobiga qayta qurish usuli bilan besh va undan kam qavatdagi turar-joy binolarini qayta tiklash konsepsiyasini, texnik yechimlarini va ijtimoiy-iqtisodiy asoslashni ishlab chiqdi. Ayni paytda ushbu mavzular atrofida jonli munozaralar mavjud bo'lib, unda bino va inshootlarning energiya sarfini kamaytirishga yordam beradigan bir

qator aniq tavsiyalar ishlab chiqilgan. Jumladan, shaharsozlik siyosati sohasida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqilib, qisqacha xulosalar berilgan

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdurashidov K.S., Xabilov B.A., Toychiyev N.J., Raximboyev A.G. Qurilish mexanikasi. — T., 2000.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 21 oktyabrdagi "Qishloq joylarda va fuqarolarning ayrim toifalari uchun arzon uy-joylar qurishni kengaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-2639-son qarori. www.lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda qabul qilingan «Qurilish sohasini davlat tomonidan tartibga solishni takomillashtirish qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5577-son Farmoni.
4. . Asqarov B. Qurilish konstruksiyalari. — T., 1995.
5. Иванова Н. Энергоэффективные дом / Н.Иванова // Загородное обозрение. - 2011. - №11. - С. 10-12.
5. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. — М. «Высшая школа», 1987
- 6.uz.denemetr.com